

ECONOMIC SCIENCES

УРОВЕНЬ РИСКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ

Костенко Т.О.

*магистрант, НАО «Торайгыров университет», г. Павлодар,
Республика Казахстан*

THE LEVEL OF RISK AND THE MAIN PROBLEMS OF USING CRYPTOCURRENCIES

Kostenko T.

*undergraduate student of the faculty of economics and law,
Toraigyrov University, Pavlodar, Republic of Kazakhstan*

DOI: [10.5281/zenodo.10432165](https://doi.org/10.5281/zenodo.10432165)

Аннотация

Темпы развития рынка криптовалюты и его интеграция в систему хозяйственных, финансовых, операционных и других процессов определяют важность комплексного изучения данного явления. Особую актуальность этому придает то, что на государственном уровне в последнее время активизировались обсуждения относительно перспектив легализации рынка криптовалюты и возможностей использования его инструментов в хозяйственной деятельности экономически. Несмотря на неоднозначные взгляды и подходы, сформировавшиеся на данный момент среди экспертов относительно решения данного вопроса, развитие крипторынка происходит довольно высокими темпами вне зависимости от его регулирования. Это обуславливает и актуализирует изучение возможных эффектов и рисков для национальной экономической системы, для более основательного понимания потенциальных угроз и недостатков в данной сфере.

Автор статьи предпринял попытку определить и разобрать основные риски при использовании криптовалют в современной экономике, включая вопросы безопасности, регулирования, волатильности рынка и возможных негативных последствий для экономической стабильности.

Abstract

The pace of development of the cryptocurrency market and its integration into the system of economic, financial, operational and other processes determine the importance of a comprehensive study of this phenomenon. What makes this particularly relevant is the fact that recently at the state level, discussions have intensified the prospects for legalizing the cryptocurrency market and the possibilities of using its tools in economic activities. Despite the controversial views and approaches among experts that have currently formed the solution to this issue, the development of the cryptomarket is occurring at a fairly high pace, regardless of its regulation. This conditions and actualizes the study of possible effects and risks for the national economic system, for a more thorough understanding of potential threats and shortcomings in this area. The author of the article made an attempt to identify and analyze the main risks when using cryptocurrencies in the modern economy, including issues of security, regulation, market volatility and possible negative consequences for economic stability.

Ключевые слова: криптовалюта, кибератаки, фишинг, майнинговые мощности, биткоины, денежная единица, электронная валюта, цифровые деньги, блокчейн, экономические транзакции, децентрализованность, криптоизация.

Keywords: cryptocurrency, cyber attacks, phishing, mining power, bitcoins, monetary unit, electronic currency, digital money, blockchain, economic transactions, decentralization, cryptoization.

Несмотря на то, что криптовалюта существует около 10 лет, многие не могут однозначно сказать: положительное это нововведение или же отрицательное. Стоит рассмотреть наиболее значимые недостатки цифровых денег и риски их использования.

Достаточно масштабной проблемой являются программы-вымогатели. Самыми распространенными методами кражи криптомонет являются:

- фальшивые ссылки;

- фишинг (несанкционированный доступ к личной информации). Кибератаки – вторая по масштабности проблема и частое явление в мире развивающихся криптовалют. Случаи хакерских атак наблюдаются все чаще, а способы мошенничества становятся все более изощренными. Например, в

2016 году из-за ошибки в коде хакеры получили несанкционированный доступ к цифровым кошелькам участников хедж-фонда DAO и украли больше \$150 млн.

По мнению экспертов, проблема безопасности в мире криптовалют еще долго будет «висеть над головами» инвесторов [1].

Немаловажной проблемой является отсутствие законодательной базы и юридические риски. Ситуация усугубляется отсутствием системы страхования инвесторов. Они не могут претендовать на возмещение убытков, несмотря на то, что часть бирж позиционируется и действует в качестве виртуальных банков.

Биткоины – это нематериальные цифровые коды, на которые нет прав собственности. Если они украдены с виртуального кошелька, владелец не

может ни идентифицировать вора (из-за анонимности и децентрализованности), ни подтвердить свое право на монеты (из-за отсутствия закона о личной собственности). Аналогичная ситуация и в случае, когда транзакции осуществлены на имя недобросовестной стороны. Если биткойны вложены в компанию, которая обанкротилась, у владельца также не будет возможности их вернуть. Однако у инвесторов пока нет другого выхода, кроме как вести бизнес с биржами, которые не имеют собственного капитала для страхования убытков, как у обычных банков, чья деятельность регулируется законодательством.

Вопрос нестабильности следует выделить отдельно. Когда наблюдается *волатильность*, все начинают давать советы о том, когда лучше покупать и продавать. Конечно, идеи могут быть хорошими, но неопытным участникам рынка лучше отойти в сторону и переждать, чтобы не потерять все в один момент. Цифровые монеты могут стать инструментом для получения высоких доходов, но только в руках опытных инвесторов.

Высокая волатильность криптовалют обусловлена в т.ч. их значительной концентрацией в руках небольшого количества владельцев, что создает возможности для проведения умышленных манипуляций на рынке. Анонимность участников способствует манипулированию ценой криптовалюты на криптобиржах, где традиционные механизмы противодействия манипулированию не могут быть реализованы. Особенно высока концентрация в майнинге: 0,1% майнеров контролируют около 50% майнинговых мощностей, при этом на 10% майнеров приходится порядка 90% мощностей. Концентрация майнинговых мощностей среди небольшого количества лиц может как нести риски для работоспособности блокчейна биткойна, так и позволяет таким лицам оказывать влияние на функционирование сети и стоимость биткойна [2].

Функционирование криптовалют также схоже с функционированием финансовых пирамид: рост их цены поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рыночных участников. Лица, которые стали инвесторами давно, продают криптовалюту по высокой цене и фактически делают это за счет новых участников. Рано или поздно такая пирамида может обрушиться, а ее участники потеряют свои средства.

Потеря интереса инвесторов к определенной криптовалюте или ограничения со стороны государств могут не только оказать серьезное влияние на цену криптовалюты, но и привести к резкому падению ее стоимости и полной потере вложенных средств. Особенно опасной проблема может стать при приобретении криптовалют с привлечением заемных средств. Хотя риски потери инвестиций существуют при вложении во многие финансовые активы, для инвесторов в криптовалюты эти риски многократно выше [2].

Еще один момент – *децентрализованность*. Это одновременно преимущество и недостаток. Поскольку нет управляющего органа, никто не может поддерживать минимальную стоимость цифровой

валюты. Если большинство инвесторов решит отказаться от биткойна и «выбросит» на рынок много монет, то есть риск, что курс рухнет. Рынок криптовалют нестабильный, так как находится на стадии формирования. Он требует специальных знаний и навыков, которые зачастую непостижимы для новичков. И хотя высокая волатильность может казаться привлекательной для инвестиций, в этой совершенно новой сфере есть многочисленные проблемы. К сожалению, вопрос краха рынка криптоактивов до сих пор актуален. Никто не может гарантировать успех и долговечность криптовалют. С одной стороны, они принимаются наравне с фиатными деньгами, а с другой – не подлежат какому-либо контролю. Они не материальны, как доллар или евро, но есть перспектива, что вскоре их можно будет вывести через банкомат и положить в карман, как обычные деньги. Однако пока что они существуют только в виртуальном виде и используются гораздо реже фиатных валют. Ценность цифровых монет естественным образом меняется с течением времени, но нет никаких гарантий, что стремительный рост в определенный момент не обернется столь же стремительным спадом. Следовательно, существует вероятность возврата «к нулю» как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Цены изменчивы (что подтверждает высокая волатильность) и снижение курса может спровоцировать практически любой политический или экономический фактор. А такие события, как правило, предсказать весьма сложно. Аспект закрытия бирж также требует внимания. За предыдущие 5 лет закрылось около 48% криптовалютных бирж, в числе которых присутствовали довольно перспективные. На момент закрытия площадок пользователи не успели вывести деньги со счетов, что привело к многомиллионным потерям. И причиной этого не всегда являлись хакерские атаки [3].

Криптовалюты можно конвертировать в фиатные деньги и в виртуальные валюты, а это значит, что они являются потенциально уязвимыми с точки зрения их использования для *отмывания доходов и финансирования терроризма*. Транзакции, осуществляемые в интернете, т.е. без прямого взаимодействия сторон сделки, в целом способствуют такому явлению как анонимное финансирование, т.е. финансирование третьими лицами через электронные сервисы в которых идентификация не проводится должным образом или отсутствует. Такие сервисы предоставляют возможность осуществления анонимных переводов в случае если стороны сделки не идентифицированы. По сравнению с существующими безналичными способами платежей криптовалюты обеспечивают высокую степень анонимности. К примеру, биткойн-адреса, которые в некотором смысле представляют собой аналог счетов, не содержат в себе никакой информации с части идентификации владельца. В этой системе отсутствует контролирующий орган и центральный сервер на котором хранилась бы вся входящая информация. Еще одной проблемой является отсутствие специального программного обеспечения, с

помощью которого можно было бы выявлять подозрительные сделки в части отмыывания доходов и финансирования терроризма. Отсутствие какой-либо связи между счетами в криптовалюте и реальными людьми в совокупности с фактической возможностью иметь неограниченное количество этих счетов в настоящее время создает благоприятную среду для создания новых моделей, направленных на сокрытие незаконного источника происхождения денежных средств. Данный инструмент может использоваться на всех этапах движения преступных доходов, в частности при распределении средств между организаторами, выплаты вознаграждений участникам и так далее [4].

Распространение криптовалют несет существенные риски для экономики страны и финансовой стабильности. Потенциальное использование криптовалют в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты. Данная проблема (криптоизация) аналогична проблеме валютизации (рост наличных, депозитов в иностранной валюте или вложений в иностранные ценные бумаги), которая в первую очередь характерна для стран с формирующимися рынками⁴. Высокий уровень валютизации или криптоизации означает, что эффект от проведения денежно-кредитной политики центрального банка будет очень ограниченным, а уровень инфляции – постоянно повышенным. Для сдерживания инфляции необходимо будет поддерживать на постоянной основе более высокий уровень ключевой ставки. Это снизит доступность кредитования для граждан и бизнеса [2].

Также вследствие перетока капитала из традиционной финансовой системы на криптовалютный рынок существует риск снижения объемов финансирования реального сектора экономики. Отток средств из традиционных ценных бумаг (акций, облигаций) в криптовалюты приведет к падению капитализации российского фондового рынка и ограничит возможности эмитентов по привлечению инвестиций. Это негативно отразится на развитии экономики, снизит потенциальные темпы роста доходов граждан и увеличит безработицу.

С точки зрения платежного баланса массовая покупка населением криптовалюты означает отток капитала из страны, ослабление курса национальной валюты. Однако в отличие от фиатной валюты и ценных бумаг, приобретаемых на зарубежных рынках, которые могут быть реализованы населением во время волатильности и сыграть позитивную контрциклическую роль в условиях кризиса, данные средства могут быть потеряны безвозвратно и, наоборот, усилить шоки в финансовой системе в условиях кризиса.

Рост популярности криптовалют увеличивает риск перетока средств из банковских депозитов в сегмент криптовалют, который может казаться инвесторам более привлекательным с точки зрения доходности. Снятие гражданами средств с депозитов для приобретения криптовалюты грозит рисками ликвидности банков, необходимостью поиска

альтернативных источников финансирования и их удорожанием и в конечном итоге – снижением финансовой устойчивости банков.

Приобретение криптовалют с привлечением заемных средств может создавать существенные риски для финансовой устойчивости инвесторов и кредиторов. Способами финансирования приобретения криптовалют могут быть покупка по кредитной карте, привлечение различных видов банковского кредитования, маржинальная торговля на криптовалютных биржах. Использование потребителями нецелевых кредитных средств для покупки криптовалют в случае существенного снижения их курса влечет за собой невозможность выполнения клиентами обязательств и реализацию рисков их кредиторов.

Многие работы исследуют наличие пузырей на рынке криптовалют. С точки зрения экономической теории пузырь – это отклонение рыночной стоимости от фундаментальной. Но поскольку фундаментальная стоимость применительно к криптовалютам не может быть надежно оценена, то пузырь определяется с помощью статистических методов. Данные методы изначально разрабатывались для выявления взрывного поведения цен (*explosive price behavior*, [5]) на фондовом рынке. Для этого используют 2 метода: дополненный тест Дики – Фуллера (проверка временного ряда на стационарность) и логопериодическую модель степенного закона (*Log-Periodic Power Law model* [6]).

В работе Geuder Julian, Kinater Harald, Wagner Niklas F., *Cryptocurrencies as financial bubbles* [7] оба метода используются для анализа курса биткойна в 2016–2018 годах. Авторы приходят к выводу, что динамика цены биткойна постоянно характеризуется наличием пузырей. Авторы выявляют, что формированию спекулятивного пузыря способствуют ограниченность предложения биткойна и синдром упущенных возможностей (*fear of missing out*). В исследовании *Understanding bubbles in cryptocurrencies*. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 2020 [8] с помощью первого подхода анализируется поведение восьми криптовалют в 2017–2018 годах. Авторы также обнаруживают множество эпизодов взрывного роста криптовалют и выявляют, что основными предикторами пузыря являются объем торгов, волатильность (положительное влияние на формирования пузыря) и индекс страха VIX (негативное влияние). В исследовании *Cryptocurrency price bubble detection using log-periodic power law model and wavelet analysis* [9] используется второй метод для анализа пузырей в ценовой динамике восьми основных криптовалют. Выводы исследования показывают, что динамика цен различных криптовалют взаимосвязана, определяющее значение имеет биткойн, при этом на рынке существенную роль играют спекулятивные факторы. В статье *A systematic review of the bubble dynamics of cryptocurrency prices* [10] также отмечается, что с середины 2015 года биткойн находится в стадии формирования пузыря. В статье *Bubble that bursts or Gold that glitters* [11]

авторы приходят к выводу о том, что пузырь на рынке биткойна имеет схожие характеристики с пузырем доткомов в 2000 году.

Таким образом, многие исследования подтверждают, что динамика курса криптовалют во многом определяется спекулятивными факторами и часто характеризуется формированием пузыря. Рост цен криптовалют отчасти объясняется расширением использования таких технологий новыми пользователями. Нужно учитывать, что в случае схлопывания пузыря или сокращения их использования, например, в результате законодательных ограничений, стоимость криптовалюты может резко снизиться.

В случае дальнейшего роста рынка и масштабного вовлечения в него банков и прочих традиционных участников рынка существует риск того, что финансовые посредники будут нести характерные для криптовалют риск ликвидности, рыночный риск и кредитный риск, а взаимосвязанность крупных финансовых институтов может способствовать распространению таких рисков на более широкий круг участников рынка, а также на реальную экономику.

Необходимо учитывать риски, связанные с негативным влиянием майнинга наиболее распространенных криптовалют на смежные рынки и окружающую среду.

Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров, в которых используются элементы вычислительной техники (например, автомобили), а также сферы, непосредственно использующие персональные компьютеры для осуществления сложных вычислений. Эти тенденции оказывают дополнительное инфляционное давление в мировой экономике.

Увеличение объемов майнинга влечет за собой огромное потребление электроэнергии и может подвергать риску другие предприятия. Так, в Иркутской области, где установлены самые низкие в России тарифы для населения, в 2021 году потребление электроэнергии выросло, по предварительным оценкам, в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом на 62% возросло количество лицевого счетов населения с аномально высоким (более чем в 13 раз выше среднестатистического) потреблением электроэнергии – на них приходится около 25% всех объемов электроэнергии в регионе. Такие тренды повышают риск существенных нагрузок на электросети и возникновения чрезвычайных ситуаций, что, в свою очередь, может негативно сказаться на стабильности энергообеспечения жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры и предприятий.

Повышенное потребление электроэнергии в процессе майнинга криптовалют способствует увеличению углеродного следа, что явным образом противоречит целям глобальной повестки в области устойчивого развития. Исследование китайских

ученых ранее подтвердило, что углеродный след от майнинга биткойна в Китае был сопоставим с объемом выбросов углекислого газа одного из крупнейших городов Китая и ставил под угрозу выполнение страной намеченных целей по снижению выбросов углекислого газа, что стало одной из причин решения о запрете майнинга. Как упоминалось в разделе 2, на Россию приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна.

Тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития [2].

Таким образом, криптовалюта не контролируется со стороны правоохранительных органов, не гарантирует защиту инвестора, подвержена экстремальной волатильности и крайне привлекательна для мошенников. Так же может нести риски, связанные с негативным влиянием на окружающую среду, финансовую устойчивость граждан и страны в целом, так же существует угроза расширения нелегальной деятельности.

Поэтому каждый, кто инвестирует в биткоин или осуществляет транзакции с криптовалютами, обязан в первую очередь учитывать риски, чтобы принять необходимые меры. Только комплексный подход поможет эффективно защитить средства. В случае массового распространения такого рода инвестиций без достаточно проработанной законодательной базы – может нести прямую угрозу для благосостояния граждан и реализации социальных рисков.

Список литературы

1. <https://ru.scribd.com/document/638531988/Технология-блокчейн-и-криптовалютный-рынок-глобальные-риски-тенденции-и-перспективы-развития>. Дата обращения 16.02.2023
2. Криптовалюты: тренды, риски, меры / Банк России Центральный банк Российской Федерации // Доклад для общественных консультаций – Москва, 2022. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_2001_2022.pdf#DFS_Cryptocurrency_2022_InDesign.indd%3A.22271%3A41491. Дата обращения 14.02.2023
3. <https://www.garant.ru/article/1150927/> Дата обращения 20.02.2023
4. https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/FATF_Guidances/ROP_Virtualnye_valyuty.pdf Дата обращения 15.06.2023
5. Phillips P. C., Shi, S., Yu J. Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. *International Economic Review*, 2015. Дата обращения 15.07.2023
6. Vladimir Filimonov, Didier Sornette. A Stable and Robust Calibration Scheme of the Log-Periodic Power Law Model. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 2013. Дата обращения 18.06.2023

7. Geuder Julian, Kinateder Harald, Wagner Niklas F. Cryptocurrencies as financial bubbles: The case of Bitcoin. *Finance Research Letters*. – 2019. – с. 31.

8. Understanding risk of bubbles in cryptocurrencies. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 2020. Дата обращения 09.08.2023

9. Zhang, Junhuan and Xu, Yunqing, Cryptocurrency price bubble detection using log-periodic power law model and wavelet analysis. *SSRN Papers*, 2021. Дата обращения 09.08.2023

10. Nikolaos Kyriazis, Stephanos Papadamou, Shaen Corbet. A systematic review of the bubble dynamics of cryptocurrency prices. *Research in International Business and Finance*, 2020. Дата обращения 15.08.2023

11. R. Caferra G., Tedeschi A. Morone. Bitcoin. Bubble that bursts or Gold that glitters? *Economics Letters*. – с. 205. – 2021. Дата обращения 15.08.2023